

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND MOTIVAȚIA PENTRU CONSILIEREA PSIHOLGICĂ

Angela CUCER, doctor, conferențiar cercetător
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0001-9304-9791

Traian HOIDRAG, doctorand
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
ORCID iD: 0000-0003-4818-5692

THEORETICAL APPROACHES ON MOTIVATION FOR PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Abstract. The term motivation is widespread in different areas of life and has a special importance in the field of psychological counseling due to the fact that the presence of a certain type of motivation favors obtaining positive results from counseled clients. In this article, are generalized the authors' ideas about the concepts associated with the Theory of Self-Determination regarding motivation, which they analyze from the perspective of the social-constructivist criteria of a theory.

Keywords: motivation, amotivation, self-determination, autonomy, counseling, addictions.

Rezumat. Termenul de motivație este răspândit în diferite domenii ale vieții și are o importanță aparte în domeniul consilierii psihologice datorită faptului că prezența unui anumit tip de motivație favorizează obținerea unor rezultate pozitive de la clienții consiliați. În acest articol sunt generalizate idei ale autorilor despre conceptele asociate teoriei autodeterminării referitoare la motivație, pe care le analizează din perspectiva criteriilor social-constructiviste ale unei teorii.

Cuvinte-cheie: motivație, amotivație, autodeterminare, autonomie, consiliere, adicții.

Motivația este un concept ce aparține – în mod special – psihologiei și are o aplicabilitate în multe din subdomeniile psihologiei, cum ar fi, bunăoară, psihologia muncii și organizațională, psihologia educațională, psihologia militară, psihologia clinică, psihoterapia și consilierea psihologică. Astfel, înainte de a se începe asistența psihologică, precum și pe parcursul intervenției psihologice, un factor important ce trebuie evaluat de către psiholog este motivația clientului pentru a participa la ședințele de consiliere, motivația pentru a se implica în procesul consilierii, pentru a realiza unele sarcini încredințate sau pentru a schimba ceva la client în ceea ce privește modul de gândire, starea sa emoțională ori comportamentul său.

O categorie aparte de clienți este reprezentată de către adolescenții și tinerii care sunt trimiși la psiholog de către părinți, consilieri școlari, procurori sau consilierii de probațiune. Exercitându-se o presiune externă asupra lor ședințele finalizează în asemenea cazuri cu rezultate foarte scăzute și uneori chiar nesemnificative. Putem menționa că această categorie de clienți prezintă mai mult o motivație

extrinsecă. De aceea, un prim demers al interacțiunii cu asemenea persoane este de a transforma presiunea externă în motivație intrinsecă pentru a accepta programul de consiliere și a rămâne până la final în tratament. Totodată, în cazul celor aduși de către aparținători sau membrii familiei, trebuie luată în considerare și motivația acestora pentru a participa la sesiunile de consiliere familială, respectiv schimbarea conduitei acestora față de propriii lor copii.

Acest fapt ne-a motivat să inițiem studiul despre *Teoria autodeterminării* referitoare la motivație, având ca scop identificarea unei alte concepții cu privire la motivația pentru consiliere.

Înainte de toate, este de dorit să explicăm conceptele pe care le vom utiliza. **Consilierea** este „o relație profesională care împuternicește diverse persoane, familii și grupuri pentru a îndeplini obiective de sănătate mintală, bunăstare, educație și carieră” [1]. **Adicția** este definită ca „sentimentul unei persoane sau ființe, de necesitate pentru ceva (cum ar fi o altă persoană, substanță, internet, sex etc.), pentru a-și susține existența și a-și con-

tinua modul de existență așa cum dorește” [22] și ale cărei „elemente constitutive sunt: a) implicarea într-un comportament pentru a atinge efectele apetisante; b) preocuparea de comportament; c) saturație temporară; d) pierderea controlului; e) suferirea unor consecințe negative” [21].

Nevoile reprezintă „*orice condiție din interiorul persoanei care este esențială pentru viață, creștere și bunăstare*” [15]. Există mai multe tipuri de nevoi, cum ar fi nevoi fiziologice, descrise de A. Maslow la baza *Piramidei nevoilor*, adică acele nevoi care asigură funcționarea biologică a organismului (*de ex.*: sete, foame, somn, sex etc.) [11]. Mai sunt unele nevoi psihologice (*de ex.*: autonomie, competență, relaționare), descrise în *Teoria autodeterminării* a lui E.L. Deci și R.M. Ryan [5]. Și, de asemenea, mai sunt unele nevoi sociale (realizare, putere, afiliere/apartenență), așa cum au fost enunțate de către D. McClelland [12, p. 77]. **Obiectivul** este „*orice activitate sau lucru pentru care un individ depune efort să o realizeze*” [10]. La nivel individual, obiectivele de tratament se focusează pe atenția pacienților și consilierilor, ghidarea planificării tratamentului și oferirea unor criterii pentru evaluarea rezultatului (*de ex.*: scalarea gradului de atingere a obiectivelor) [7]. **Motivul** este „*o stare fiziologică sau psihologică specifică de stimulare, care direcționează energiile unui organism către un obiectiv*” sau „*semnificația oferită ca explicație pentru ceva ori o cauză a comportamentului unei persoane*” [2].

Definirea **motivației** reprezintă o adevărată provocare, nu datorită lipsei unei teorii cu privire la motivație, ci a numărului foarte mare de teorii și definiții cu privire la motivație, și anume numai până în anul 1981 au fost identificate 102 definiții [8], iar după această primă inventariere au continuat să apară și altele. Multitudinea de studii atestă că nu putem vorbi doar despre un singur model sau teorie, deoarece fiecare își are propriile limite, prin abordarea multiaspectuală a motivației, și fiecare nouă teorie încearcă să umple vidul teoriei precedente. Unele teorii au o aplicabilitate exclusivă în domeniul muncii, altele în domeniul educațional, altele în domeniul legal sau militar, iar altele – în cel al consilierii.

Un prim pas în alegerea unei teorii referitoare la motivație, care să aibă aplicabilitate în domeniul consilierii, constă în înțelegerea faptului că o teorie este „*un principiu sau corp de principii interconectate care intenționează să explice sau să prezică o serie de fenomene interrelaționate*” [3]. În psihologie, teoriile sunt utilizate pentru a genera ipoteze despre gândirea umană, emoții și comportament. În contextul psihoterapiei și consilierii, o teorie trebuie să

descrie, să explice și să prevadă cu exactitate o gamă largă de comportamente ale terapeutului și clientului. De asemenea, o teorie trebuie să aibă relevanță pentru domeniul său [20]. Pentru alegerea unei teorii bune, vom utiliza cele 8 criterii enunțate de către Patterson din perspectiva convențională (analitic – empirică) și ulterior redescrise și completate de către Y.S. Lincoln și S.A. Lynham, cu alte 5 criterii din perspectiva interpretativă (social-constructivistă): *importanță, precizie și claritate, parcimonie și simplitate, atotcuprinzătoare, operaționalitate, validare sau verificare empirică, roditoare, practicabilitate, convingătoare, saturație, gata de acțiune, potrivire și transferabilitate sau transportabilitate* [9].

Al doilea pas este de a studia teoriile deja identificate și clasificate, pornind de la studiul lui P.R. Kleinginna și A.M. Kleinginna, care au clasificat cele 102 definiții, identificate până la acel moment, în următoarele zece categorii. Două dintre acestea accentuează mecanismele interne (*fenomenologice* – referitoare la procesele conștiente și experiențiale și *fiziologice* – cele fizice interne); trei categorii evidențiază procesele funcționale (*energizare, direcționare/funcționare* – cu privire la alegeri, inițiative, comportamentul orientat spre un obiectiv sau efectele adaptative și *vector* – care ia în considerare atât activarea energiei, cât și direcția); două categorii se reduc doar la scopul motivației (*restrictive temporal* – referitoare la determinanți temporari sau imediați ai comportamentului și *restrictive în legătură cu procesul* – care diferențiază motivația de alte procese); alte două categorii indică natura cuprinzătoare a motivației (*larg/echilibrat* – complexitatea motivației și *all-inclusive* – care încorporează toți determinanții comportamentului) și a zecea categorie, conținând *enunțurile sceptice sau peiorative*, cu privire la termen sau concept. Examinând toate aceste teorii, putem asemăna motivația cu un valoros diamant, cu multiple fațete, relevând aspecte mai mult sau mai puțin similare, în dependență de modul în care ne situăm privirea. De aceea, și tendința studiilor efectuate în ultimii 35-40 de ani, este de a unifica și armoniza diferitele teorii referitoare la motivație.

Al treilea pas, și poate cel mai provocator, este de a alege o teorie referitoare la motivație, care să corespundă criteriilor pentru o teorie bună, să cuprindă cât mai multe dintre fațetele acestui „diamant” și, bineînțeles, să aibă posibilitatea de a explica și de a fi aplicată în domeniul consilierii psihologice.

Teoria autodeterminării (TA) este o metateorie compusă din 6 „minteori” care se contopesc pentru a oferi o înțelegere cuprinzătoare a motivației și funcționării umane. Conform TA, persoanele se orientează în mod natural și activ spre creștere și au-

Conform Tabelului 1, TA împarte motivația în 3 tipuri, pe un continuum începând de la *tipul de amotivație* (sau lipsa motivației), care reprezintă cea mai scăzută autonomie relativă, la *tipul motivației extrinseci* și apoi la *tipul motivației intrinseci*, ce corelează cu autonomia relativă cea mai ridicată, respectiv cu împlinirea nevoilor de bază. Cele 3 tipuri de motivație au la rândul lor câte unul sau mai multe stiluri regulatorii. Astfel, *tipul de amotivație*: are un stil nonregulatoriu; deține o percepere impersonală a locusurilor de cauzalitate; este asociat cu următoarele procese regulatorii: descurajarea, neajutorarea, fără intenții, nevalorificarea, incompetența, lipsa controlului; manifestă ca sentimente de bază: inutilitatea și apatia; intensitatea motivației este scăzută.

Motivației extrinsecă se referă la motive care sunt în afară și se separă de comportamentele pe care le provoacă; motivul comportamentului nu este inerent sau nu este esențial pentru comportamentul în sine și cuprinde 4 stiluri regulatorii, dispuse pe același continuum din cadrul tipurilor de motivație, începând cu stilul regulatoriu extern, urmat de cel introiectat, apoi de cel identificat și în cele din urmă stilul regulatoriu integrat. De menționat faptul că primele două stiluri regulatorii (extern și introiectat) compun motivația *controlată*, iar următoarele două stiluri regulatorii (identificat și integrat) împreună cu stilul de reglare intrinsec – specific motivației intrinseci, compun motivația *autonomă*, care este caracteristică persoanelor care s-au identificat cu valoarea unei activități și au integrat-o ideal în sentimentul lor de sine.

Când oamenii sunt motivați *autonom*, experimentează voință sau autoaprobarea acțiunilor lor. Motivația *controlată*, în schimb, constă atât din reglarea externă, în care comportamentul unuia este o funcție a contingentelor externe de recompensă sau pedeapsă, precum și din reglarea introiectată, în care reglementarea acțiunii a fost parțial interiorizată și este energizată de factori precum un motiv de aprobare, evitarea rușinii, respectul de sine contingent și implicările ego-ului. Când oamenii sunt motivați *controlat*, se confruntă cu o presiune pentru a gândi, simți sau comporta în moduri particulare. Atât motivația autonomă, cât și cea controlată energizează direct comportamentul, fiind în contrast cu amotivarea, care se referă la o lipsă de intenție și motivație [16].

Tipul de motivație *intrinsecă* are un stil de reglare intrinsec, deține procese regulatorii dezirabile, cum ar fi: interesul, încântarea, plăcerea, unificarea și satisfacția, manifestă voință și libertate, are o intensitate ridicată a motivației, este caracteristic

persoanelor care desfășoară o activitate mai degrabă pentru satisfacțiile sale inerente, decât pentru unele consecințe separabile [13] și este asociat cu satisfacerea celor 3 nevoi psihologice de bază: autonomie (autodeterminare), competență, relaționare (intimitatea relaționării și afiliere). Competența implică înțelegerea modului de a obține diverse rezultate externe și interne și a fi eficient în realizarea acțiunilor necesare. Relaționarea implică dezvoltarea unor legături sigure și satisfăcătoare cu ceilalți în mediul social propriu. Autonomia se referă la a fi propriul inițiator și cel care își reglează propriile acțiuni. „Există o anumită convergență în jurul ideii că ar trebui să fie respectată autonomia clienților și încurajată implicarea colaborativă (...), deși susținerea autonomiei este fundamentată diferit în teorii și implementată în mod diferit de către abordările terapeutice” [18].

Corelarea tipurilor de motivație – așa cum sunt descrise de TA, cu consumul de substanțe – indică următoarele: frustrarea sau satisfacerea nevoii de competență poate oferi, pe de o parte, unele motive de a consuma droguri: lipsa autovalorizării, a încrederii și a semnificației vieții, iar pe de altă parte, motive de a renunța la droguri prin recâștigarea speranței și a scopului în viață atunci când persoana are obiective existențiale concrete.

Frustrarea sau satisfacerea nevoii de autonomie poate oferi, pe de o parte, unele motive pentru a consuma droguri: dorința de a le consuma este mai mare decât cea de a renunța la ele, iar pe de altă parte, unele rațiuni pentru a se lăsa de respectivul viciu: dorința prevalentă de a renunța la droguri; înțelegerea consecințelor negative ale consumului unor substanțe (*de ex.*: aparență neatractivă, relaționarea insuficientă cu persoanele importante în viață, cum ar fi membrii familiei și prietenii).

Frustrarea sau satisfacerea nevoii de relaționare poate oferi ca motive pentru a consuma droguri: emoțiile negative (*ex.*: tristețe, supărare) experimentate în urma relaționării deficitare (*ex.*: conflicte, lipsa comunicării, decalaj între generații, despărțire) cu persoanele semnificative (*ex.*: părinți, soț/soție), drogurile sunt înlocuitori psihologici pentru căutarea alinării, confort și satisfacție, nevoia unei afiliere/apartenențe (*ex.*: influența negativă a colegilor, influența părinților), iar pe de altă parte, următoarele motive pentru a renunța la droguri: primirea de îngrijire și suport (adică, intimitate) de la alte persoane importante, obținerea de sprijin psihologic/spiritual din partea religiei și scopurilor vieții. Motivația extrinsecă poate oferi ca justificare pentru a consuma droguri: controlul parental sever/strict

și disciplină/presiune parentală (ex.: pierderea libertății), care reprezintă în același timp și un motiv pentru a renunța la droguri [8].

Analiza surselor științifice ne-a permis să constatăm că *Teoria autodeterminării*:

- asigură o explicație și înțelegere profundă a comportamentelor respondenților direcți și indirecti, ceea ce dovedește importanța sa;
- oferă *precizie și claritate* prin faptul că, deși este compusă din 6 „minteori”, este inteligibilă și consistentă intern;
- are o anumită *parcimonie și simplitate*, fiind înțeleasă de către comunitatea științifică, bogată conceptual, provocativă și evocativă și, de asemenea, posedând o eleganță narativă;
- este *atotcuprinzătoare*, prin faptul că include informațiile care se cunosc până în prezent despre motivație;
- are un nivel ridicat de *operaționalitate*, având în vedere că teoria și conceptele sale sunt bogat descrise, ipotezele sale sunt testate de către alți cercetători și *stakeholderi*;
- reflectă ceea ce respondenții au experimentat, rezultând astfel atât *validarea* constructelor, cât *verificarea empirică* a conceptelor sale;
- este *rodnică*, ea aducând clarificări asupra vieții sociale și sugerând noi subiecte de cercetare;
- are un nivel ridicat de practicabilitate, oferind semnificația unor comportamente, în vederea facilitării unor schimbări semnificative în ceea ce privește gândirea și comportamentul și, de asemenea, oferă modele pentru dezvoltarea și performanța personală;
- este convingătoare prin faptul că rezultatele aplicării sale reflectă experiența inefabilă a publicului respondent, iar aplicarea sa creează un răspuns secundar atât în rândul psihologilor care o aplică, cât și în rândul comunității (familie, colegi etc.) în care se află clienții consiliați;
- este susținută de mai multe exemple ale fenomenului motivației și prin aceasta putem afirma că TA beneficiază de *saturație*;
- oferă o bună înțelegere conceptuală a practicii, ajutând atât cercetătorii, cât și respondenții să înțeleagă unde și cum să acționeze într-un context dat, făcând astfel o bună legătură între teorie și acțiune;
- potrivește conceptele într-un mod util, aplicabil și euristic, încât oferă mai multe răspunsuri sau soluții la o problemă dată;
- prezintă o bună transferabilitate, luând în considerare că, indiferent dacă se pune în aplicare o intervenție într-un anumit cadru sau o anumită populație, nivelul de eficiență al intervenției (adică mărimea efectului) este similar cu grupul inițial.

Înțelegerea și dezvoltarea motivației clientului în timpul tratamentului pot facilita acceptarea tratamentului și obținerea unor rezultate pozitive, datorită faptului că motivația internalizată a fost asociată cu o implicare mai mare a pacientului și retenție în tratament [14].

În concluzie, *Teoria autodeterminării „prezintă un cadru pentru înțelegerea surselor interne și externe de motivație și a impactului tipului de motivație asupra rezultatelor tratamentului”* [5], corespunde deplin criteriilor unei bune teorii și contribuie la înțelegerea motivației persoanelor care solicită servicii de consiliere și, implicit, la îmbunătățirea rezultatelor consilierii. Ca noi direcții de cercetare, propunem **aplicarea Teoriei Autodeterminării** în evaluarea și consilierea persoanelor și cu alte comportamente adictive, decât consumul de substanțe și **studierea** posibilelor corelații dintre stilurile regulatorii și trăsăturile de personalitate și a diferențelor celor 3 tipuri de motivație, în funcție de gen, vârsta și nivel de educație.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. American Counseling Association: *Consensus definition of counseling*, 20/20. [citată 21.04.2020]. Disponibil: <https://www.counseling.org/about-us/about-aca/20-20-a-vision-for-the-future-of-counseling/consensus-definition-of-counseling>
2. American Psychological Association. *APA Dictionary of Psychology*. 2020. [citată 22.04.2020]. Disponibil: <https://dictionary.apa.org/motive>
3. American Psychological Association. *APA Dictionary of Psychology*. 2020. [citată 23.04.2020]. Disponibil: <https://dictionary.apa.org/theory>

4. Chan G.H.Y., Lo T.W., Tam C.H.L., Lee G.K.W. Intrinsic Motivation and Psychological Connectedness to Drug Abuse and Rehabilitation: The Perspective of Self-Determination. In: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2019, No. 16 (11), p. 1934.
5. Deci E.L., Ryan R.M. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: „Plenum Press”, 1985.
6. Holtforth M.G., Michalak J. Motivation in Psychotherapy. In: Ryan R.M. (Ed.) *The Oxford Handbook of Human Motivation*. New York: Oxford University Press, 2012, pp. 439-462.
7. Kleinginna Jr. P.R., Kleinginna A.M. A Categorized List of Motivation Definitions, with a Suggestion for a Consensual Definition. In: *Journal Motivation and Emotion*, 1981, No. 5 (3), pp. 263-291.
8. Lincoln Y.S. and Lynham S.A. Criteria for Assessing Theory in Human Resource Development from an Interpretive Perspective. In: *Journal Human Resource Development International*, 2011, pp. 3-22.
9. Locke E.A. Motivation through Conscious Goal Setting. In: *Journal Applied & Preventive Psychology*, 1996, No. 5 (2), pp. 117-124.
10. Maslow A.H. A Theory of Human Motivation. In: *Psychological Review*, 1943, No. 50 (4), pp. 370-396.
11. Pardee R.L. *Motivation Theories of Maslow, Herzberg, McGregor & McClelland. A Literature Review of Selected Theories Dealing with Job Satisfaction and Motivation*. 1990. [citat 23.03.2020]. Disponibil: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED316767.pdf>
12. Reeve J. *Understanding Motivation and Emotion*. 5th ed. USA: John Wiley & Sons, 2009.
13. Ryan R.M., Deci E.L. A Self-Determination Theory Approach to Psychotherapy: The Motivational Basis for Effective Change. In: *Canadian Psychology*, 2008, No. 49 (3), pp. 186-193.
14. Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New directions. In: *Contemporary Educational Psychology*, 2000, No. 25, pp. 54-67.
15. Ryan R.M., Plant R.W., and O'Malley S. Initial Motivations for Alcohol Treatment: Relations with Patient Characteristics, Treatment Involvement, and Dropout. In: *Addictive behaviors*, 1995, No. 20 (3), pp. 279-297.
16. Ryan R.M., Deci E.L. Promoting Self-Determined School Engagement. Motivation, Learning, and Well-Being. In: Wentzel K.R., Wigfield A. *Handbook of Motivation at School*. New York: „Routledge”, 2009, p. 171-195.
17. Ryan R.M., Lynch M.F., Vansteenkiste M., Deci E.L. Motivation and Autonomy in Counseling, Psychotherapy and Behavior Change: A Look at Theory and Practice. In: *The Counseling Psychologist*, 2011, No. 39 (2), pp. 193-260.
18. Sheldon K.M., Prentice M. Self-determination theory as a foundation for personality researchers. In: *Journal of Personality*, 2019, No. 87 (1), pp. 5-14.
19. Sommers-Flanagan J., Sommers-Flanagan R. *Counseling and Psychotherapy Theorists in Context and Practice: Skills, Strategies, and Techniques*. New Jersey, Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2018.
20. Sussman S., Sussman A.N. Considering the Definition of Addiction. In: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2011, No. 8 (10), pp. 4025-4038.
21. West R. Time for a Change: Putting the Transtheoretical (Stages of Change) Model to rest. In: *Addiction*, 2005, No. 100, pp. 1036-1039.